

CTH (Kultinventare)	Pubblicazione	Nr Inventario	ritrovam	Dat.	Bibliografia	OGGETTI METALLICI			Traduzione/Significato	DIVINITÀ	LUOGHI
						STATUE (ALAM)	LEGNO (placcato?)	Altri oggetti (placcati?)			
CTH 523 Versorgungen (melqetu) fuer lokale Festlichkeiten											
523	KBo 62.6	Bo 2002/5	Oberstadt	jh		r.col. 3': 6 (GIŠ) ŠÚ.A.AN					
523	VSNF 12.112	VAT 13046	Hattusa	sjh	Groddek et al (DBH 6) 161-2	Obv. 1: GIŠ BANŠUR KÙ.SI ₂₂		"tavolo d'oro" KÙ.SI ₂₂	ANA dU (URU Nerik)	Nerik	
						Obv. 3: ALAM MUNUS.LUGAL					
CTH 526 Kultinventare mit Kultbild- und Festbeschreibungen											
526-11	KBo 49.310	2005/f	HaH	jh	Groddek (DBH 40) 208-215; Cammarosano (2021) 122-126	Rev. 5': 1 GIŠ TUKUL <i>sittar</i> U4 SAKAR-za		"1 mazza (adornata) con disco (solare) e luna crescente"			
526.6	KBo 26.151	525/s	HaH	sjh		Rev. III 11': dUTU-ŠI ALAM KÙ.BABBAR IGI.HI.A KÙ.SI ₂₂		Obv. I 17': [...], AN.BAR "ferro" "statua d'argento con occhi dorati"		URU Haharna, URU Ankuasuwa	
526.9	KBo 26.196	409/t	HaH	jh	Hazenbos (CM 21) 71-3	Obv. 6' [1? AL]AM TUR MUNUS AN.BAR		"statuetta femminile di ferro"			
526-13	KBo 56.60	1016/u	HaH	sjh		9': [...] x x x ALAM [...]	2': [...] KÙ.BABBAR 1 <i>sekan</i> , 1/2 <i>sekan</i>	"[oggetto] di argento"			
526-12	KBo 52.100	1307/u	T. I	jh		4': [...] ALAM LÚ KÙ.BABBAR ŠA 1 <i>sekan</i>	8': URUDU ŠU.KIN.GAL	"statua maschile d'argento.." "grande falce di rame"		URU Harpisa	
526.7	KBo 26.181 + KUB 27.68 + 1625/u + Bo 60+215+2:	T. I	jh	Cammarosano (2018) 335-357		obv. II 13: 6 GIŠ ŠÚ.A UL A[N?]	rev. III 27': 3 GU GU4 KÙ.BABBAR rev. III 28': 1 <i>BIBRU</i> UDU.KUR.RA KÙ.BAE rev. IV 5': 1? GIŠ <i>marius</i> KÙ.BABBAR GAR.RA rev. IV 6': 1 GIŠ <i>marius</i> KÙ.SI ₂₂ GAR.RA rev. IV 7': 1 ZA.HUM NA4 GUG KÙ.SI ₂₂ GA "1 boccale placcato d'oro" rev. IV 19'-20': ZA.HUM KÙ.BABBAR TUR "1 piccolo boccale d'argento"	"3 recipienti d'argento a forma di bue" "1 vaso- <i>BIBRU</i> d'argento a forma di capra selvatica" "1 lancia- <i>mari</i> placcata d'argento" "1 lancia- <i>mari</i> placcata d'oro"		Cult of Nerik	
526-14	KBo 57.113 + KUB 59.34 + 677/v +Bo 3039 +Bo 41	T. I	jh	Cammarosano (2018) 358-383		Obv. I 40': ALAM ŠA d10 U.SAL URU Hakmis Rev. IV 4: d <i>Telipinun</i> ALAM [...]		"statua del dio della tempesta dei prati di Hak" "statua del dio Telepinu"	d10 Telipinu	Cult of Hakmis	
526-42	KBo 26.152	124/w	T. I	jh	Cammarosano HPM online	[1 AL]AM GIŠ IGI.HI.A KÙ.BABBAR GAR.RA Obv. 9': 9 GIŠ GAG URUDU, 1 GAG KU.BABBAR		"1 statua lignea con occhi placcati d'argento"	d10		
526-15	KBo 58.66	505/z	T. I	sjh	Groddek (DBH 39) 43	r.col. 11', 12': ALAM AN.BAR		"statua ferrea"	d10 URU [...]		
526.5	KBo 19.131	1232/z	T. I	k.A.	Imparati (OrNS 59) 166ff		r.col. 2': KUŠ ARITUM URUDU TUR	"piccolo scudo di pelle(?) (ricoperto?) di rame"			
526.1	ABoT 2.118	AnAr 10871	/	jh	Akdogan (DBH 32) 55-6	obv. I 8': ALAM LÚ AN.BAR		"statua maschile di ferro"	d Zula- [...]		
526.2	KBo 2.7 /// KBo 2.13	Bo 10 Bo 28	Bk. E * Bk. E *	sjh jh	Carter (Diss.) 90-104 Cammarosano (2018) 208-228 //	Obv. 18': (DNs) ALAM.HI.A É DINGIR- <i>LIM</i> Rev. 10: (DNs) ALAM.HI.A É DINGIR- <i>LIM</i> Rev. 27: ALAM.HI.A <i>IŠTU</i> É DINGIR- <i>LIM</i> Obv. 1: GU4.MA]H AN.BAR Obv. 1: GIŠ TUKUL UGU-ŠU AN.BAR Obv. 21: GIŠ TUKUL UGU ALAM AN.BAR Obv. 22: GIŠ TUKUL UGU ALAM AN.BAR Obv. 24: ALAM.HI.A DUMU.MUNUS.MEŠ AN.BAR	"statue (per) il tempio" "statue (per) il tempio" "statue per il tempio" "bue di ferro" "mazza lignea con testa in ferro" "bue di ferro" "mazza lignea con sopra statuetta in ferro" "mazza lignea con sopra statuetta in ferro" (x2) "statue in ferro di ragazze"	d10, dUTU, dKAL, dPirwa d10, HUR.SAG Kenkalia PÚ halwanna d10 d10 PÚ halwanna	URU Wiyanuta URU Panisa [URU Panisa] HUR.SAG Kiliinuna URU Mammnanta HUR.SAG Arnuwanda HUR.SAG Hurrnassa+BABBAR		
526.3	KBo 2.8	Bo 11	Bk. E *	jh	Hazenbos (CM 21) 131-141 Cammarosano (2021) 111-122	Obv. I 1-2: [...1 A]LAM MUNUS KÙ.BABBAR TUS... [...] IGI.HI.A KÙ.SI ₂₂ GAR.RA Obv. I 3-4: [...1 A]LAM MUNUS KÙ.BABBAR TUS... [...] IGI.HI.A KÙ.SI ₂₂ [GAR.RA] Obv. I 8: 1 ALAM LÚ KÙ.BABBAR Obv. I 9: URUDU U4.SAKAR <i>sittar</i>		"statua femminile d'argento con occhi ricoperti d'oro" "statua femminile d'argento con occhi ricoperti d'oro" "1 stata maschile di argento" "luna crescente (e) disco solare in rame"	d d d d	Hasammili	
526-31	KUB 44.42	Bo 307	Hattusa	jh	Hazenbos (CM 21) 127-131	Obv. 24': 1 ALA[M...			dSuwienta		
526-30	KUB 44.1	Bo 556(+840)	Hattusa	sjh	Cammarosano (2021) 169-173	(ALAM?) obv. 2'-4': NA4 ZI.KIN GAR.RA, GIŠ <i>palzahas</i> KÙ.BABBAR GAR.RA, SAG.KI KÙ.SI ₂₂ GA obv. 4': 1 ALAM MUNUS KÙ.SI ₂₂ [...] obv. 5': 14 ALAM LÚ KÙ.BABBAR TUR rev. 8': UZU GU4.AMAR KÙ.SI ₂₂ <i>IŠTU</i> GEŠ "3 vitelli d'oro riempiti con vino dolce"		"coperto di lapislazzuli, base lignea placcata d'argento, fronte placcata d'oro" "1 statua femminile d'oro" "14 piccole statue maschili d'argento" "3 vitelli d'oro riempiti con vino dolce"	dimin.IMIN.BI		
526-19	KUB 38.23	Bo 563	Hattusa	sjh	Cammarosano (2021) 141-143	Obv. 8: 1 GU4.MAH AN.BAR 1 <i>sekan</i> Obv. 9: 1 ALAM NITA AN.BAR 1/2 <i>sekan</i>		"bue di ferro" "statua maschile di ferro"	d10 URU Ariuwa	URU Ariuwa	

526-18	KUB 17.35	Bo 614	[in Istanbul]	jh	Taggar-Cohen (JANER 2) 127-138 Cammarosano (2018) 162-188	obv. II 35': 2 GIŠ TUKUL ZABAR obv. II 36': 1 ALAM LÚ GUB-as AN.BAR rev. III 23: 1 ALAM MUNUS TUŠ-za AN.BAR PÚ.GAL rev. III 40: AL]AM LÚ AN.BAR GUB-as TUR	"2 mazze (lignee) di bronzo" "1 statua maschile stante di ferro" "1 statua di donna seduta di ferro della Grande" "statua di giovane stante di ferro"	dYarri PÚ.GAL, d10	URU Gursamassa
526-33	KUB 46.21	Bo 675	Hattusa	sjh	Hazenbos (CM 21) 73-4	Obv. 4': ALAM <i>annalis</i> Obv. 5': ALAM LÚ AN.BAR	"statua vecchia?" "statua maschile di ferro"	d10 URU-LIM (dUTU-ŠI)	
526-35	KUB 57.102 (+) 55.14	Bo 842 (+) Bo 2052	Hattusa	sjh	Hazenbos (CM 21) 79-82, 93-97 Cammarosano (2021) 177-183	obv. I 10': 1 EZEN4 URUDU ŠU.KIN rev. IV 11': dAMAR.UTU ALAM LÚ AN.BAR rev. IV 13': 13 ALAM [...]	"festa (del) falchetto di rame" "statua maschile di Marduk di ferro" "13 statuette...."	dSuenta dAMAR.UTU	URU Zippalanda
526-34	KUB 51.33	Bo 1077	Hattusa	sjh	Hazenbos (CM 21) 91-3; Groddek (DBH 15) 55-6; Cammarosano (Obv. I 7': 1 ZA.HUM KÙ.BABBAR				URU Harpanna
526-20	KUB 38.24	Bo 1860	Hattusa	jh		Rev. 1': 1 ALA[M ...] Rev. 11', 13': 1 ALAM <i>ISZI ŠA MUNUS-TI</i>	"statua lignea di una donna"		
526-21	KUB 38.25	Bo 2311	Hattusa	sjh	Haas (KN) 276-7; Cammarosano	obv. II 7': ALAM MUNUS GUB-as KÙ.SI ₂₂	"statua femminile stante d'oro"	dZahapuna	URU Nerik
526-22	KUB 38.26 +KBo 70.110 (+) 2316 (+) Bo 2316a(+)+25	Hattusa	sjh	Cammarosano (2018) 229-246 "Essi adorano Mt Summiara, un "Essi adorano Mt Halalazipa, un	obv. 10': 1 ALAM LÚ AN.BAR obv. 11', 24': TI8.MUŠEN AN.BAR obv. 2', 39', rev. 7: <i>kalmara</i> KÙ.BABBAR "raggio (solare) d'argento" obv. 31': 1 ALAM AN.BAR MUNUS TUŠ rev. 8: 1 ALAM AN.BAR obv. 40': [...1] ALAM A[N.BAR	obv. 9': U4.SAKAR ZABAR <i>si</i> [ttar "falce lunare di bronzo e disco solare.." "1 statua maschile di ferro" "aquila di ferro" "1 statua femminile di ferro seduta" "1 statua di ferro" "1? Statua di ferro" obv. 23', rev. 15: U4.SAKAR URUDU <i>sitta</i> "falce lunare di rame e disco soalre.." UR.MAH GIŠ obv. I 11': ALAM <i>ISZI</i> [KÙ.BABBAR GAR.RA]	HUR.SAG Summiara HUR.SAG Summiara d Iyaya d KAL URU Mikuya HUR.SAG Halalazipa HUR.SAG Halalazipa		
526-17	KUB 12.2 (+) 59.14 (+) 38.12376 (+) Bo 3166 (+) Bo:ttusa [Istant	sjh	Groddek (DBH 14) 26 Cammarosano (2021) 126-141	obv. I 14': ALAM URUDU x[... rev. IV 5: URUDU ŠU.KIN.GAL	"statua lignea ricoperta d'argento" "statua di rame..."	HUR.SAG Sihrauwada dTatta	HUR.SAG Sihrauwada		
526-43	KUB 56.40	Bo 2564	Hattusa	sjh	Cammarosano (2021) 164-9	obv. I 15: AL[AM...] Rev. III 14': ALAM.MEŠ É DINGIR-LIM	"statue (nel?) tempio"	d10, dUTU, dKAL	URU DU6?-LUGAL
526-36	KUB 58.29 + KUB 7.24 2938 + Bo 4094 +VAT 6i	Hattusa	sjh	Hazenbos (CM 21) 26-30; Traba	obv. I 1-2: dUTU-ŠI <i>mTuthaliya</i> ALAM LÚ AN.BAR 1 <i>sekan</i> , 1/2 <i>sekan</i> / IGI.HI.A KÙ.SI ₂₂ obv. I 14': ALA]M LÚ AN.BAR [rev. IV 3': KÙ.BABBAR [...]	"statua maschile di Sua Maestà Tuthaliya in ferro di ... (con) occhi dorati" "stata maschile ferrea" "disco solare e falce lunare ... sopra staua maschile"	d Hasammili D ERES.KI.GAL	HUR.SAG Malimaliya	
526-23	KUB 38.28	Bo 3107	Hattusa	sjh	Haas - Jakob-Rost (AoF 11) 10-9	obv.r.col. 13': 10 ALAM ŠĀ 1 LÚ KÙ.BABBAR [... obv.r.col. 14': ALAM?]4 MUNUS KÙ.BABBAR	"10 statue, dentro 1 uomo di argento" "(statue?) 4 donne d'argento"		URU Kashama KUR Katala
526-24	KUB 38.29	Bo 4365	Hattusa	jh		obv. 4': ALAM LÚ KÙ.BABBAR obv. 11': ALAM <i>sasa</i> [- rev. 3': ALAM KI.GUB	"statua maschile d'argento"	d Astapi?	URU Lawata
526-25	KUB 38.30	Bo 4578	Hattusa	jh		rev. 3: ALAM MUNUS KÙ[.BABBAR/SI ₂₂	"statua femminile d'argento/oro"	dNISABA	
526-27	KUB 38.33	Bo 7894	Hattusa	jh		obv. 1': ALAM MUNUS obv. 4': ALAM? ZU9 AM.SI obv. 5': 1 ALAM MUNUS AN.B[AR obv. 9': AL[AM LÚ obv. 8': <i>sittar</i> U4.SAKAR	"statua femminile" "statua d'avorio" "1 statua femminile di ferro" "disco solare e falce lunare ... sopra staua maschile"	[HUR.SAG Mali]maliya?	
526-40	VBoT 26	Field Museum	/	sjh	Hazenbos (CM 21) 83-5	Obv. 6': [dUTU-ŠI-ia-an G]U4.MAH AN.BAR	"bue di ferro (di Sua Maestà)"	d10	
526-39	KuSa 1/1.5	KuT 27	Kusakli A	sjh	Hazenbos (CM 21) 156-159	Obv. 2', 19', rev. 13': ALAM [...] Obv. 14': ALAM GIŠ GU4 4 GUB-an KÙ.BABBAR G[AR.RA] Rev. 8': ALAM <i>titnuantes</i>	"statua lignea di bue stante coperta d'argento" "statua stante..."	dKASKAL	URU Tuhupiya
526-26	KUB 38.32	VAT 7700	Hattusa	jh	Cammarosano (2021) 144-150	obv. I 1: 1 ALAM <<GIŠ>> LÚ AN.BAR 1/2 <i>sekan</i> obv. I 2 / rev. IV 20': 2 <i>wattatar</i> AN.BAR rev. IV 19': 1 ALAM AN.BAR 1 <i>sekan</i>	"1 statua (lignea) maschile (coperta) di ferro" "2 sorgenti d'acqua di ferro" "1 statua di ferro"	HUR.SAG Ziwana HUR.SAG haggala	URU Ariuwa
CTH 527 Kultinventare mit Kultbildbeschreibungen									
527-45-B	KUB 30.37	2075/g	T. I	jh	Hazenbos (CM 21) 144	obv. I 3: ALAM-SU ŠA KÙ.BABBAR obv. I 5: GÍR ŠA KÙ.BABBAR	"sua (della divinità) statua di argento" "pugnale d'argento"	dSulikatti	URU Tamarmara

						obv. I 6-8: SAG.DU LÚ ... ŠA KÙ.BABBAR È "testa maschile.. D'argento 8 scudi, 20 brocche di rame"
527-7	KBo 12.56	2136/g	HaH	sjh	Hazenbos (CM 21) 54-5; Torri-Barsacchi (DBH 50) 63-4	obv. I 12'-13': GIŠ TUKUL ... <i>sittar</i> "1 mazza (adornata) con disco (solare)" d Partarzia HUR.SAG dKAL
					obv. I 13': ALAM KÙ.BABBAR ... UR.MAH AN.BAR "statua d'argento con leone di ferro (ai piedi)" obv. I 14': ALAM ... 1 <i>sekan</i> IGI.HI.A KÙ.SI ₂₂ KÙ.BABBAR GAR.RA "statua (maschile) con occhi ricoperti d'oro e a" d KAL	
527-9	KBo 39.48 (+)KBo 24.117 (-11/b (+)429/c (+)457/c (Bk. A	sjh	Cammarosano (KASKAL 12) 199	rev. V 1': 1 ALAM "1 statua" rev. V 15': NA4 ZI.KIN TUR.MEŠ "piccole stele (per gli dei)"	URU Takdusa d Panza, d Parga, d Upra, d Wallia
527-17	KBo 26.218	246/r	Bk. K	jh /	1': ALAM MUNUS (dUTU Arinna)	d UTU URU PU-na
527-24	KBo 49.205	376/t	HaH	sjh	Groddek (DBH 40) 129-131 rev. R.col. 11':]1 ALAM GIŠ ŠA LÚ [
527-14	KBo 26.162	116/u	HaH	jh /	2': ALAM MUNUS-TUM Š [A ...]	
527-13	KBo 26.154	333/u	T. I	jh	2': SAG.DU.HI.A KÙ.SI ₂₂ GAR.R[A] 3': 2 ZA.HUM KÙ.BABBAR UNUT [...]	
527-11	KBo 26.149	1801/u	T. I	sjh	Hazenbos (CM 21) 67-8 r.col. 8': ALAM LÚ KÙ.BABBAR "statua maschile d'argento" dU.GUR	
527-18	KBo 26.224	624/v	T. I	jh	Hazenbos (CM 21) 121 3': 1 NA4 ZI.KIN K[Û].BABBAR/SI ₂₂ "1 stele d'argento/oro" URU Zikmara	
527-10	KBo 26.148	626/v	T. I	jh /	2'-3': ALAM GIŠ GAL LÚ [...] GIŠ KÙ.SI ₂₂ GAR.RA "statua lignea ricoperta d'oro"	
527-35	KBo 26.201	884/v	T. I	jh	I.col. 4': UPNI ALAM LUGAL "braccio-statua (del?) sovrano"	
527-19	KBo 26.228	3/y	X	sjh	Waal 2015 (StBoT 57) 370 obv. I 14': 1 ALAM KÙ.[BABBAR/SI ₂₂ "1 statua d'argento/oro"	
527-29	KBo 55.172	780/z	T. I	jh	Cordani 2016 (WO 46) 169 rev. 3:] <i>sittar</i> AN.BAR 20 G[IN "disco solare di ferro di 20 s[icli]" d Pirwa URU ha-[
527-48	KBo 59.64 +KUB 38.3	826/z +Bo 2318+8042	T. I	jh	Groddek (DBH 44) 53-4; https://www.hethport.uni-wuerzburg.de obv. I 2: B[BRU] GU4 GIŠ 4 KI.GUB KÙ.BABBAR GAR.RA "vaso B[BRU] (a forma di) toro ligneo (su) 4 zar" d 10 URU Lihzina URU Tiliura Cammarosano (2018) 320-8 obv. I 3: SAG.DU-ŠU GABA.HI.A KÙ.SI ₂₂ GAR.RA "sua testa e petto ricoperti d'oro" obv. I 4: 1 GAL KÙ.BABBAR ŠA 8 GIN.GIN "1 coppa d'argento di 8 sicli" obv. I 6: 10 <i>sittar</i> ZABAR TUR "10 dischi solari piccoli di bronzo" d 10 URU Lihzina	
					obv. I 10: 1 ALAM AD.KID MUNUS-TI TUŠ-an KÙ.BABBAR GAR.RA "1 statua femminile seduta di vimini ricoperta" d Ishašuria URU Tiliura obv. I 11: 1 KILILU KÙ.BABBAR 5 GURUN "con 1 corona d'argento e 5 frutti d'oro sopra" obv. I 12: 8 <i>pinnatis</i> KÙ.SI ₂₂ ŠA 3 KÙ.BABI "con 8 collari d'oro, di cui 3 d'argento" obv. I 13: 6 <i>sittar</i> KÙ.SI ₂₂ ŠA 2 KÙ.BABBAI "con 6 dischi solari d'oro, di cui 2 d'argento" obv. I 14: 3 TAPAL HUB.BI ...KÙ.SI ₂₂ ...NA: "con 3 paia di orecchini, 1 d'oro e 2 con pietre ZALAG"	
					obv. I 19: 1 ALAM GIŠ KÙ.BABBAR GAR.RA MUNUS-TI TUŠ-an "1 statua femminile seduta di legno ricoperta" d GURUN-sis obv. I 20: 1 KILILU KÙ.BABBAR 5 GURUN "con 1 corona d'argento e 5 frutti d'oro sopra" obv. I 21: 8 <i>pinnatis</i> KÙ.SI ₂₂ ŠA x KÙ.BABI "con 8 collari d'oro, di cui N d'argento" obv. I 13: 5 <i>sittar</i> KÙ.SI ₂₂ ŠA 2? KÙ.BABBAI "con 5 dischi solari d'oro, di cui 2? d'argento" obv. I 14: 3 TAPAL HUB.BI ...KÙ.SI ₂₂ ...NA: "con 3 paia di orecchini, 1 d'oro e 2 con pietre ZALAG"	
					obv. II 7: 1 ALAM GIŠ KÙ.BABBAR GAR.RA LÚ GUB-an "1 statua maschile stante di legno ricoperta d'oro" HUR.SAG Iskisa URU Zanzisna obv. II 10: IGI.HI.A ... NA4... "occhi e sopraccigli di vetro" obv. II 11: GIŠ TUKUL ZABAR <i>harzi</i> "nella mano destra tiene una mazza di bronzo" obv. II 12: ARITUM KÙ.BABBAR TI8.MUŠI "nella mano sinistra tiene uno scudo d'argento con aquila e leone d'avorio"	
					obv. II 18: NUNDUM.HI.A KÙ.SI ₂₂ GAR.RA "orli ricoperti d'oro" obv. II 19: GIŠ TUKUL KÙ.BABBAR TI8.MUŠEN KÙ.BABBAR "1 mazza d'argento (con) aquila d'argento" rev. III 5': 1 SI [KÙ.BABBAR/SI ₂₂] ŠA 10 G "1 corno di argento/oro di 10 sicli" rev. III 6': <i>sitt</i> [ar] KÙ.BABBAR "disco solare d'argento..." rev. III 12': 1 ALAM GIŠ MUNUS-TI KÙ.BABBAR GAR.RA "1 statua femminile di legno ricoperta d'argento" rev. III 14': 1 ALAM GIŠ MUNUS-TI TUŠ-an "1 statua femminile di legno seduta" rev. IV 2': 1 ALAM GIŠ MUNUS "1 statua femminile di legno" rev. IV 2'': 1 GIŠ GIDRU KÙ.BABBAR "1 bastone d'argento"	
527-30	KBo 55.174 +KBo 26.147	859/z +886/z	T. I	jh	3': [ALAM?] KÙ.SI ₂₂ GAR.RA ZAG-za ŠU-za GAL KÙ.[SI ₂₂ "1 (statua?) ricoperta d'oro, con nella mano destra" d DAG HUR.SAG kammalia 6'/7'/8': [ALAM?] KÙ.BABBAR GAR.RA "(statua?) ricoperta d'argento" x3	
527-8	KBo 18.167	AnAr 10600	Hattusa	jh	rev. 4': ALAM ZABAR LÚ 1... "statua maschile di bronzo" rev. 5': ALAM ZABAR MUNUS-TI 2... "statua femminile di bronzo" 2 <i>hiesnis</i> ZABAR	
527-1	ABoT 2.117	AnAr 10606	Hattusa	jh	Akdogan 2010 (DBH 32) 55 obv. II 6': ALAM MUNUS [... "statua femminile (di Halki)" d Halki	
527-2	HT 4	BM 108552	Hattusa	jh	Hazenbos (CM 21) 107-9 obv. 9': [n] URU DIDLI.HI.A 7 ALAM "statuette (di) città"	

						obv. 12': 8 URU DIDLI.HI.A 14 ALAM	"statuette (di) città"		
527-5	KBo 2.1	Bo 1	Hattusa	jh	Carter (Diss.) 51-73; Hoffner (C) Cammarosano (2018) 189-207	obv. I 8: ALAM?] LÚ GUB-as AN.BAR 1 sekan obv. I 9: GIŠ TUKUL] <i>sittar</i> U4.SAKAR.. obv. I 28: 1 GU4.MAH ANNAKI GAR.RA obv. I 29: 1 GIŠ TUKUL ZABAR 1 URUDU C obv. I 30: 10+ GIŠ GIDRU 1 <i>waksur</i> 1 HUPPU KÙ.BABBAR GAR.RA obv. I 31: 2 GIŠ GIDRU 3 AŠRA KÙ.BABBAR GAR.RA 1 GILIM KÙ.BABBAR obv. I 32: GURUN KÙ.SI22 ...5 URUDU GIR obv. I 34: 1 GU4.MAH KÙ.BABBAR 1 sekan obv. I 35: 1 GIŠ TUKUL <i>sittar</i> U4.SAKAR obv. I 36: 1 ALAM LÚ GUB-as AN.BAR 1 sekan obv. I 37-38: 1 ALAM LÚ GUB-as KÙ.BABBAR 1 sekan IGI.HI.A KÙ.SI22 GAR.RA obv. I 38: 1 URUDU GIR TA KÙ.SI22 obv. I 39: 1 ALAM MUNUS TUŠ-as KÙ.BABBAR 1 sekan IGI.HI.A KÙ.SI22 GAR.RA	"statua] maschile stante di ferro" "mazza], disco solare, falce lunare" "1 (statua) di toro placcata di stagno" "1 mazza di bronzo, 1 pugnale di rame, 1 stella(?)" "10+ scettri, 1 vaso <i>waksur</i> , 1 anello placcato d'argento" "2 scettri di legno intarsiati con argento in 3 punti, 1 corona d'argento" "1 frutto d'oro... 5 pugnali di rame" "1 (statua) di toro d'argento" "1 mazza (con) disco solare e luna crescente" "1 statua maschile stante di ferro" "1 statua maschile stante di argento (con) gli occhi placcati d'oro" "1 pugnale di rame lavorato a sbalzo con oro" "1 statua femminile seduta di argento (con) gli occhi placcati d'oro"	dUTU, dKAL, dU ? d 10 URU Mara d 10 URU Mara	URU Mara URU Mara
						obv. II 12: 1 GU4.MAH AN.BAR 1 sekan 1 NA4.ZI.KIN KÙ.BABBAR obv. II 13-14: 1 GIŠ TUKUL <i>sittar</i> UD.SAR obv. II 14-15: 1 ALAM LÚ GUB-as AN.BAR 1 sekan obv. II 15: 1 ALAM MUNUS TUŠ-as AN.BAR obv. II 21: 1 NA4.ZI.KIN 1 LÚ ALAM ANNAKI GAR.RA obv. II 23: GIŠ TUKUL ... URUDU <i>henzu</i> obv. II 24: 1 GU4.MAH AN.BAR 1 sekan obv. II 33: 1 <i>waksur</i> ZABAR obv. II 34: 1 GU4.MAH AN.BAR 1 sekan obv. II 34: 1 ALAM MUNUS-7I AN.BAR TUŠ-as TUR rev. II 41: 1 GU4.MAH AN.BAR 1 sekan rev. III 2: 1 GU4.MAH AN.BAR 1 sekan rev. III 8: 1 GU4.MAH AN.BAR 1 sekan rev. III 14: 1 GIŠ TUKUL <i>sittar</i> U4.SAKAR rev. III 15: 1 ALAM LÚ GUB-as AN.BAR 1 sekan rev. III 20: 1 ALAM LÚ GUB-as ZABAR 1 sekan rev. III 21: GIŠ TUKUL rev. III 27: 1 GIŠ TUKUL <i>sittar</i> U4.SAKAR rev. III 28: 1 ALAM LÚ GUB-as 1 sekan rev. III 35: 1 GIŠ TUKUL <i>sittar</i> U4.SAKAR rev. III 37: 1 LÚ ALAM AN.BAR 1 sekan GUB-as rev. IV 1: 3 <i>sittar</i> KÙ.BABBAR ŠA.BA 1 siti rev. IV 2: 1 <i>waksur</i> ZABAR 1 SI BÚN rev. IV 3: 1 GU4.MAH AN.BAR 4 GUB-as 2 sekan IGI.HI.A-SU KÙ.SI22 GAR.RA rev. IV 4: 1 ALAM MUNUS TUŠ-as KÙ.BABBAR 1 sekan GAM-SU 2 UDU.KUR.RA AN.BAR rev. IV 5: GIŠ <i>palzaha</i> AN.BAR 10 <i>kalman</i> rev. IV 19: 9 ALAM MUNUS TUŠ-as ...	"1 (statua) di toro di ferro, 1 stele di argento" "1 mazza (con) disco solare e luna crescente" "1 statua maschile stante di ferro" "1 statua femminile seduta di ferro" "1 stele, 1 statua maschile placcata di stagno" "(nella destra) una mazza ... (nella sinistra) un <i>henzu</i> di rame" "1 (statua) di toro di ferro" "1 vaso <i>waksur</i> di bronzo" "1 (statua) di toro di ferro" "1 piccola statua femminile seduta di ferro" "1 (statua di) toro di ferro" "1 (statua di) toro di ferro" "1 (statua di) toro di ferro" "1 mazza di legno (con) disco solare e luna cre" "1 statua maschile stante di ferro" "1 statua maschile stante di bronzo" "(nella destra) una mazza" "1 statua maschile stante di ferro" "1 mazza di legno, disco solare, luna crescente" "1 statua maschile stante (materiale?)" "1 mazza di legno (con) disco solare e luna cre" "1 statua maschile stante di ferro" "3 dischi solari di argento, di cui 1 di ferro" "1 vaso <i>waksur</i> di bronzo, 1 corno (del) tuono(?)" "1 (statua) di toro di ferro stante sulle 4 zampe (con) gli occhi placcati d'oro" "1 statua femminile di argento seduta su 2 capre selvatiche di ferro" "(sopra) una base di ferro (e con) 10 raggi (solari?) d'oro"	d 10 URU Suruwa d 10 URU Wattarwa d 10 URU Hursalassi d 10 URU Assaradda d 10 URU Saruwalassi d 10 URU Parenta HUR.SAG Saluwanta d 10 URU Sarpaenta HUR.SAG Suwara HUR.SAG Suwara d 10 URU Sanantia d 10 URU Sanantia	URU Suruwa URU Wattarwa URU Hursalassi URU Assaradda URU Saruwalassi URU Parenta URU Harruwasa URU Sarpaenta URU Maliyassa URU Da-x-wista URU Sanantia URU Sanantia
527-6	KBo 2.16	Bo 27	Bk. E	jh	Hazenbos (CM 21) 115-6	4', 5', passim: GIŠ <i>KAPPU</i> (per ogni dio) 11': GU4.MAH AN.BAR 4 GUB-an-za 1 sekan 12': GIŠ TUKUL, <i>sittar</i> , U4.SAKAR 13': 1 ALAM LÚ AN.BAR GUB-as 1 sekan	"(statua di) toro in ferro stante su 4 gambe..." "mazza, disco solare, luna crescente" "1 statua maschile stante in ferro"	d 10	URU Suranhapa
527-40-B	KUB 38.6 +57.58 // KBo 70.109+ (vedi sotto)	o 434 (+)Bo 979 +Bo 674	Hattusa	sjh	Cammarosano (2018) 433-470	obv. I 27': 1 ALAM LÚ GUB-as GIŠ-ZI ... ZABAR obv. I 28': 2 ALAM MUNUS TUŠ-as AN.NA GAR.RA obv. II 6': 1 ALAM MUNUS ... rev. III 1'-2': 1 ALAM LÚ GUB-as GIŠ	"1 statua maschile stante, in legno, con un X di bronzo" "2 statue femminili sedute placcate di stagno" "1 statua femminile..." "1 statua maschile stante in legno"		URU Kanzana URU Sallunatassi (ŠA É.GAL Mursili) URU Gullanta

527-53B	KUB 38.15 (// KUB 38.12)	Bo 897	Hattusa	jh	Cammarosano (2018) 416-432	/	obv. I 1: KÙ.BABBAR KÙ.SI ₂₂ <i>kappuwan</i>	"poco argento (e) oro (per il dio)	d KAL	URU Karahna
527-62	KUB 57.108 + KUB 51.23	Bo 936+1094	Hattusa	jh	Cammarosano (2021) 150-157	obv. II 10'/16': 3 ME 24 ALAM KÙ.BABBAR KÙ.SI ₂₂ 1 LIM UDU- <i>ma</i> dUTU-SI <i>pai</i>	"324 statue d'argento (e) oro ..."	Pirwa	URU Harwasia	
527-45A	KUB 60.9 + KUB 12.36	Bo 1101 + 3838	Hattusa	mh	Groddek (DBH 20) 8-9 Hazenbos (CM 21) 142-3	obv. 3: ALAM-ŠU ŠA KÙ.BABBAR ... ANA UR.M[AH GIŠ obv. 6/5: GÍR ŠA KÙ.BABBAR obv. 9/8: 8 GIŠ DILIM <i>warpassi</i> , 20 URUDU <i>warsinis</i>	"sua statua (del dio) d'argento ... su un leone li "pugnale d'argento"	Sulikatti	URU Tamarmara	
527-3	IBoT 2.105	Bo 1819	tusa (Istanb	jh	/	I.col. 5': ŠAR KÙ.BABBAR GAR.RA	"pianta(?) ricoperta d'argento"	d 10	/	
527-53A	KUB 38.12 (// KUB 38.15)	Bo 2077	Hattusa	jh	Cammarosano (2018) 416-432	obv. I 1: KÙ.BABBAR KÙ.SI ₂₂ <i>kappuwan</i>	"poco argento (e) oro (per il dio)	d KAL	URU Karahna	
527-47	KUB 38.2	Bo 2383	Hattusa	sjh	Cammarosano (2018) 293-305	obv. I 5': 1 KÙ.BABBAR ZABAR obv. I 6': 1 BIBRU KÙ[.BABBAR/.SI ₂₂ obv. I 9': GAL KÙ.SI ₂₂ obv. I 10': SIG5 KÙ.SI ₂₂ obv. I 11': <i>palzaha</i> KÙ.BABBAR GAR.RA	"1 boccale in bronzo" "1 BIBRU d'[oro/argento]" "1 coppa d'oro" "il Benessere d'oro" "(sotto) base placcata d'argento"	d Istar	URU Kammama	
						obv. I 14'-15': ŠA KÙ.BABBAR IGI.HI.A-ŠU KÙ.SI ₂₂ GAR.RA	"(statua?) d'argento con occhi placcati d'oro"	d Ninatta, d Kulitta		
						obv. I 20': 1 BIBRU GÚ GU4 KÙ.SI ₂₂	"1 BIBRU (con testa) e collo di bue d'oro"			
						obv. I 21': ALAM KÙ.SI ₂₂ LÚ GUB- <i>anza</i> obv. I 23': <i>HASINNU</i> KÙ.SI ₂₂ obv. I 24': SIG5 KÙ.SI ₂₂ obv. I 25' KUN KÙ.BABBAR GAR.RA GAB-:	"statua maschile stante dorata" "(nella destra) ascia d'oro" "(nella sinistra) il Benessere d'oro" "(sopra una sfinge) con la coda placcata d'argento e il corpo placcato d'oro"	d LIŠ <i>halziawas</i>		
						obv. II 3': ALAM LÚ IGI.HI.A-ŠU KÙ.SI ₂₂ GAR.RA	"statua maschile con i suoi occhi placcati d'oro"	d Karmahili		
						obv. II 5': ZAG- <i>za</i> GIŠ TUKUL / GAM-ŠU <i>p</i>	"(nella destra) una mazza, (sotto) una base placcata d'argento"			
						obv. II 8': ALAM LÚ KÙ.SI ₂₂ GAR.RA	"statua maschile placcata d'oro"	d 10 AN-E		
						obv. II 9': ZAG- <i>za</i> GIŠ <i>hatallan</i> / <i>assu</i> KÙ	"(nella destra) una mazza, (nella sinistra) il Benessere d'oro"			
						obv. II 11': ANA HUR.SAG ALAM LÚ KÙ.BABBAR GAR.RA	"(egli sta) sopra montagne, (in forma) di statue maschili placcate d'argento"			
						obv. II 12': <i>palzaha</i> KÙ.BABBAR obv. II 12': 2 BIBRU KÙ.BABBAR	"(sotto) base placcata d'argento" "(e poi ci sono) 2 BIBRU d'argento"			
						obv. II 14': GÚ GU4 KÙ.BABBAR	"(testa) e collo di bue d'argento"	d 10 É-TI		
						obv. II 17': ALAM KÙ.BABBAR LÚ	"statua maschile d'argento"	d ZABABA	LEONE!	
						obv. II 18'-19': ZAG- <i>za</i> GIŠ TUKUL / <i>ARITL</i> "(nella destra) una mazza, (nella sinistra) uno scudo" obv. II 20': GAM UR.MAH <i>palzahas</i> KÙ.B. "dietro al leone (c'è) una base placcata d'argento" obv. II 23': 1 ZA.HUM KÙ.BABBAR				
						obv. II 24': ALAM LÚ GUB- <i>an</i> IGI-ŠU KÙ.SI ₂₂ GAR.RA	"statua maschile stante con gli occhi placcati d'oro"	d KAL	CERVO!	
						obv. II 25': <i>marin</i> KÙ.BABBAR rev. III 1: <i>palzahas</i> KÙ.BABBAR GAR.RA	"(con) una lancia- <i>mari</i> d'argento" "(sotto) base placcata d'argento"			
						rev. III 5: ALAM LÚ KÙ.BABBAR	"statua maschile d'argento"	d UTU AN-E		
						rev. III 6: SAG.DU KU6.HI.A KÙ.BABBAR /	"sulla sua test dei pesci(?) d'argento, (sotto) una base di legno"			
						rev. III 9: GÚ GU4 KÙ.BABBAR	"(testa) e collo di bue d'argento"	d 10 E		
						rev. III 10: 1 ZA.HUM KÙ.BABBAR	"1 boccale in argento"			
						rev. III 12: ALAM MUNUS-TI KAR.KID	"statua femminile tipo KAR.KID"	d Hatepuna		
						rev. III 13: IGI.HI.A-ŠU KÙ.SI ₂₂ GAR.RA rev. III 14: ZAG- <i>za</i> GAL KÙ.BABBAR / <i>palz</i> rev. III 19: 1 ZA.HUM KÙ.BABBAR	"con i suoi occhi placcati d'oro" "(nella destra) una coppa d'argento, (sotto) una base di legno" "1 boccale in argento"			
527-54	KUB 38.14	Bo 2404	Hattusa	jh	Cammarosano (2021) 183-5	obv. I 1-2: ALAM MUNUS-TI AN.BAR TUŠ- <i>an</i> ... IGI.HI.A-ŠU KÙ.BABBAR GAR.RA obv. I 3: ALAM LÚ KÙ.BABBAR KI.GUB IGI.HI.A-ŠU KÙ.BABBAR GAR.RA	"statua femminile seduta di ferro.. Con i suoi oc "statua maschile d'argento stante con i suoi oc	d Titutti d Hanagga		
527-46	KUB 38.1 + CHDS 2.43	h+3978+4519+VAT6688+	Hattusa	sjh	Cammarosano (2018) 306-319	obv. I 2': 2 <i>waksur</i> KÙ.BABBAR KI.LÁ.BI 2 "2 vasi <i>waksur</i> d'argento dal peso di 2 mine d' obv. I 5': 1 GÉŠPU KÙ.BABBAR KI.LÁ.BI 20 "1 pugno d'argento dal peso di 20 sicli" obv. I 5': 2 URUDU <i>ARITUM</i> GAL "2 grandi scudi di rame" obv. I 6': 1 URUDU <i>IMITTUM</i> 3 URUDU G "1 asta di rame, 3 pugnali di rame, 1 lancia di rame" obv. I 7': 1 GIŠ TUKUL ZABAR, 1 URUDU <i>h</i> "1 mazza di bronzo, 1 ascia di rame" obv. I 11': 1 ALAM MUNUS GIŠ KÙ.BABBAR GAR.RA obv. I 12': GAL KÙ.BABBAR	"2 vasi <i>waksur</i> d'argento dal peso di 2 mine d' "1 pugno d'argento dal peso di 20 sicli" "2 grandi scudi di rame" "1 asta di rame, 3 pugnali di rame, 1 lancia di rame" "1 mazza di bronzo, 1 ascia di rame" "1 statua femminile di legno placcata d'argento" "(nella destra) una coppa d'argento"	d 10 KARASŠ, d AMAR.UTU d ZABABA URU Tarammeke URU Taram(me)ka		
						obv. I 11': 1 ALAM MUNUS GIŠ KÙ.BABBAR GAR.RA	"1 statua femminile di legno placcata d'argento"	d Ishashuriya		

						obv. I 13': 1 HAR.ŠU KÙ.BABBAR 20 GURL "(indossa) 1 bracciale d'argento, 20 frutti d'oro, di cui 7 d'argento"		
						obv. I 14': 3 U4.SAHAR KÙ.BABBAR "(e) 3 lune crescenti d'argento (sul petto)"		
						obv. I 15': 1 ALAM MUNUS GIŠ KÙ.BABBAR GAR.RA "1 statua femminile di legno placcata d'argento"		?
						obv. I 16': GAL KÙ.BABBAR .. 3 GURUN KI "(nella destra) una coppa d'argento... con 3 frutti di argento, di cui 1 d'oro"		
						obv. I 19': 1 ALAM MUNUS GIŠ KÙ.BABBAR GAR.RA "1 statua femminile di legno placcata d'argento"		?
						obv. I 20': GAL KÙ.BABBAR "(nella destra) una coppa d'argento"		
						obv. I 20'-21': [...GU]RUN KÙ.SI ₂₂ ŠÀ 1 KI "con X frutti d'oro, di cui 1 d'argento"		
						obv. I 30': BIBRU GU4 GIŠ KÙ.BABBAR GAR.RA "(immagine divina fatta a) vaso BIBRU a forma"	d 10 GASRU	URU Kunkunia
						obv. I 31': GIŠ palzasha KÙ.BABBAR GAR.RA "(sotto) base di legno placcata d'argento"		
						obv. I 31': 1 BAL-uwas AN.BAR "1 vaso per libare in ferro"		
						obv. I 32': 2 ZA.HUM KÙ.BABBAR 1 KILILI "2 boccali d'argento, 1 ghirlanda/corona d'argento"		
						obv. I 33': 1 URUDU DÍLIM.GAL TUR "1 piccolo piatto di rame"		
						obv. I 34': 1 SI sawatar 2 ASRU IŠ KÙ.BAI "1 corno, intarsiato con argento in due punti"		
						obv. I 35': 3 GIŠ GIDRU ASRU KÙ.BABBAR "3 bastoni placcati d'argento"		
						obv. II 2': 1 ALAM KÙ.SI ₂₂ LÚ GUB-an "1 statua maschile stante d'oro"	d KAL LÚL	URU Wiyanawanta
						obv. II 3': GIŠ PAN KÙ.SI ₂ "(nella destra) un arco d'oro"		
						obv. II 3'-4': TI8.MUŠEN KÙ.SI ₂₂ ARNABU "(nella sinistra) un'aquila d'oro e una lepre d'oro"		
						obv. II 5': 1 GÍR KÙ.SI ₂₂ GURUN KÙ.SI ₂₂ "(alla cinta?) un pugnale d'oro (con) frutta d'oro (sopra?)"		
						obv. II 6': ANA LU.LIM KÙ.SI ₂₂ 4 KI.GUB G "(sta sopra) un cervo d'oro sulle sue 4 zampe"		
						obv. II 7': 1 ALAM KÙ.SI ₂₂ LÚ GUB-an "1 statua maschile stante d'oro"		?
						obv. II 7'-8': ANA ... KÙ.SI ₂₂ "(sopra) una sfinge d'oro"		
						obv. II 15': 1 ME 23 GURUN KÙ.SI ₂₂ "123 frutti d'oro"	d IMIN.IMIN.BI	
						obv. II 16'-17': 1 ME 28 ARTU ... 64 ARTU "128 rami, di cui 64 d'oro e 64 di argento"		
						obv. II 19': GIŠ palzasha KÙ.BABBAR IGI- "una base di argento, con il davanti d'oro"		
						obv. II 21': 1 PÚ AN.BAR KI.LÁ.BI 90 MA.Λ "1 fonte primaverile di ferro dal peso di 90 mine"		
						obv. II 22': 1 ME NA4 sarianis ŠÀ 10 KÙ.S "100 pietre sariani, di cui 10 d'oro, 20 d'argento, 20 di vetro..."		
						rev. IV 2-3: 1 ALAM GIŠ MUNUS-TI TUŠ-an ... SAG.DU-ŠU KÙ.SI ₂₂ GAR.RA "1 statua femminile di legno...con testa placcata"	d Iyaya	URU Lapana
						rev. IV 3: NI.TE.MEŠ GIŠ DAG AN.NA GAR "con le sue labbra e trono placcati di stagno"		
						rev. IV 4: 2 UDU.KUR.RA GIŠ AN.NA .. "2 capre selvatiche di legno coperte di stagno..."		
						rev. IV 5: 1 TI8.MUŠEN AN.NA GAR.RA "1 aquila placcata di stagno"		
						rev. IV 6: 2 URUDU GIDRU 2 GAL ZABAR "2 scettri di rame (e) 2 coppe di bronzo"		
						rev. IV 8: 1 ALAM GIŠ KÙ.BABBAR GAR.RA MUNUS-TI TUŠ-an "1 statua femminile di legno seduta placcata d'argento"	d Iyaya	URU Tiura
						rev. IV 11: SIG5 KÙ.BABBAR "(nella sinistra) il Benessere d'argento"		
						rev. IV 12: 1 talla KÙ.BABBAR "1 vaso talla d'argento"		
						rev. IV 18: ALAM LÚ GIŠ ... rev. IV 19: GU4 GIŠ KI.[GUB... "1 statua maschile di legno...con sotto un toro"	d 10?	URU Pirwassuwa
						rev. IV 20: SI.HI.A KÙ.BABBAR "corni d'argento"		
						rev. IV 21: 1 URUDU washassa ["1 washassa- di rame"		
						rev. IV 24-25/2'-3': 6 BIBRU [... 10 BIBRU ["6/10 vasi BIBRU [.."		
						rev- IV 26/4': 6 ZA.HUM... "6 boccali..."		
						rev. IV 27/5': 4? GAL SA 2 ZABAR["4? Coppe con dentro 2 X di bronzo..."		
527-63	KUB 58.15	Bo 2750	Hattusa	jh	Unal (1997) 352-4; Garcia-Traba	rev. IV 4': AL]AM KÙ.SI ₂₂ LÚ K]I.GUB? "statua maschile di [...] dorata"	d Ziparwa	URU Kulela
						rev. IV 7': AL]AM KÙ.BABBAR MUNUS-TI "statua femminile d'argento"		(LUGAL) URU Kussar
527-60	KUB 38.35	Bo 2863	Hattusa	sjh	Hazenbos (CM 21) 48-51	obv. I 5: 1 sittar KÙ.SI ₂₂ 10 GÍN.GÍN "1 disco solare d'oro di 10 sicli"	d Zithariya	URU Halinzuwa
						obv. I 9: 1 ALAM K[Ù.BABBAR/SI ₂₂ "1 statua d'[argento/oro"	dKAL	
527-56	KUB 38.19 + IBoT 2.102	Bo 3219 + Bo 3611	Hattusa	sjh	/	obv. I 9': GIŠ SUKUR ALAM GIŠ -ZI' LÚ GUB-an "statua maschile stante di legno"	d KAL	URU Sukzia
						KÙ.BABBAR KÙ.SI ₂₂ NU.GAL "(il dio) non ha (più) oro e argento"	d 10 URU Astanuwa	URU Astanuwa
						rev. IV 5'/8': ALAM KÙ.BABBAR MUNUS-TI "statua femminile d'argento"	d Anzili	
						rev. IV 7'/10': GAL KÙ.BABBAR "coppa d'argento"		
527-49	KUB 38.4	Bo 5693	Hattusa	jh	Cammarosano (2018) 329-331	obv. I 1-2: [ALAM LÚ ...] ANA ANŠE.KUR.RA KÙ.BABBAR GAR.RA "statua maschile (stante?) sopra un cavallo ricco"	d Pirwa	URU Sippa
						obv. I 3: KUŠ KIR4.TAB.ANŠE KÙ.BABBAR "(con) briglie d'argento"		

						obv. 22: ALAM DUMU.MUNUS	"statua femminile"	ID <i>sigisiga</i>
						obv. 24: ALAM.HI.A DUMU.MUNUS.MES	"statuette femminili"	PU halwanna
528-103	KUB 42.91	Bo 610	Hattusa	jh	Hazenbos (CM 21) 111-5	rev. III 5', 7', 8': URUDU ŠU.KIN	"falce di rame"	d 10 URU Sāhpina
528-146	KUB 57.88	Bo 756	Hattusa	sjh	Tischler (DBH 49) 224-5	obv. 15': URUDU ŠU.KIN	"falce di rame"	d 10 URU Landa
528-97	KUB 17.37	Bo 940	Hattusa	sjh	/	obv. I 16': ALAM		d MUNUS.LUGAL URU Istuhila
528-118	KUB 55.15	Bo 2173	Hattusa	jh	Popko (TH 21) 285-7; Groddek (DBH 4) 26-7	obv. II 2': 1 <i>BIBRU</i> KÜ.BABBAR, 2 X.TUR k "(oggetti) di argento"		HUR.SAG Kammahu HUR.SAG Kammahu
						obv. II 3'?, rev. III 2': 1 <i>sittar</i> URUDU	"1 disco solare di rame"	HUR.SAG Daha HUR.SAG Daha
528-127	KUB 60.162	Bo 2564a	Hattusa	jh	Groddek (DBH 20) 177-8	rev. 2': GJU4.MAH AN.BAR	"(recipiente?) toro di ferro"	/ /
CTH 529 Kultinventare ohne Kultbild- oder Festbeisreibungen								
529-7	KBo 12.53 + KUB 48.105	/s+452/s + VAT7461+13	HaH	sjh	Archi-Klengel (Aof 7) 143-157; Cammarosano (2018) 271-290	obv. 14': 1 URUDU ŠEN 1 GİR obv. 15': 1 URUDU SAKRU	"1 calderone di rame, 1 pugnale" "1 attrezzo (pinze?) di rame"	d ZABABA URU Uhhuwa
529-9	KBo 13.231	527/t	HaH	jh	Hazenbos (CM 21) 83-88; Torri-	obv. 1': KÜ.BABBAR NA4 ZI.KIN	"stele d'argento"	HUR.SAG sinipalas
529-58	VBoT 108	AAA3 Nr.1	Hattusa	jh	Cammarosano-Marizza (WO 45) 170-2			
						obv. I 16: 2 ZA.HUM KÜ.BABBAR	"2 boccali d'argento"	d 10 URU Hatti
						obv. I 17: 10 ZA.HUM KÜ.BABBAR	"10 boccali d'argento"	d 10
						rev. IV 4': 10 GÍN KÜ.SI ₂₂	"10 sicli d'oro"	
						rev. IV 3'/5': 14/10 GÍN KÜ.BABBAR	"14/10 sicli d'argento" (x2)	
						rev. IV 7': 1 <i>sittar</i> KÜ.BABBAR	"1 disco solare d'argento"	
						rev. IV 9': 3 URUDU ŠEN	"3 calderoni di rame"	
						rev. IV 23'-24': 5 <i>sittar</i> [/ 1 <i>sittar</i> ["5/1 dischi solare di..["	
						rev. IV 26': 1 URUDU <i>tuttis</i>		
						rev. IV 27': 1 URUDU ŠU.KIN	"1 falchetto di rame"	
529-4	IBoT 2.108	Bo 321	Hattusa	jh	/	rev. I 13', 12': [1 Z]A.HUM KÜ.BABBAR	"boccale d'argento"	dMaliya
529-43	KUB 46.34	Bo 636	Hattusa	jh	Torri (Gs Neu 2010) 324	obv. I 11': ZA.HUM KÜ.BABBAR	"boccale d'argento"	/
CTH 530 Fragmente von Kultinaren ohne Kulbild- oder Festbeschreibungen								
530-79	KBo 57.120	646/v	T. I	jh	Groddek (DBH 36) 61	NAMMANDUM ZABAR	"recipiente di bronzo"	dKAL URU Hatienzuwa
530-66	KBo 55.181	1167/z	T. I	sjh	Starke (StBoT 31) 457; Rieken (KZ 125) 288	8': URUDU ŠU.KIN GAL	"falce di rame"	d10 URU Kanuwaia
530	CHDS 5.6	Bo 4262	Hattusa	sjh	Soysal (CHDS 5) 37-8 => CTH 529	8': ALAM AN.BAR	"statua di ferro"	d SIN URU Zinishappa
530	CHDS 5.141	Bo 5550	Hattusa	jh	Soysal (CHDS 5) 342	4': 20 UNUT ZABAR	"20 attrezzi di bronzo"	/ /
520-120	KuSa 1/1.11	KuT 11	Kusakli A	sjh	Hazenbos (CM 21) 150-1	2': ZA.HUM KÜ.[BABBAR/SI ₂₂	"boccale d'argento/oro"	d10 URU HATTI
530	KuSa 1/1.6	KuT 14	Kusakli A	sjh	Hazenbos (CM 21) 151-2	rev. 2': 2 ALAM.HI.A [...] rev. 4':]x GAL KÜ.BABBAR	"2 statue..." "x grande d'argento"	/ U Alaunati; URU Halipasuwā